

УДК 332.122: 338.47

DOI

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ СЕГМЕНТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

КРАВЧЕНКО И.В.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена анализу современных организационно-экономических механизмов развития транспортной отрасли в условиях сегментного формирования региональной экономики. Приведены способы и примеры реализации механизмов развития транспортной отрасли. Анализ организационно-экономических механизмов показал, что успешное развитие транспортной отрасли требует комплексного подхода, однако из-за внешних факторов эффективное использование некоторых механизмов может быть затруднено.

Ключевые слова: *современные механизмы развития транспортной отрасли, развитие региональной экономики, механизмы развития экономики региона*

ANALYSIS OF MODERN MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF SEGMENTAL FORMATION OF THE REGIONAL ECONOMY

KRAVCHENKO I.V.,
Postgraduate student of the Department of Non-
production Management,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article is devoted to the analysis of modern organizational and economic mechanisms for the development of the transport industry in the conditions of segmental formation of the regional economy. Methods and examples of the implementation of mechanisms for the development of the transport industry are given. The analysis of organizational and economic mechanisms has shown that the successful development of the transport industry requires an integrated approach, however, due to external factors, the effective use of some mechanisms may be difficult.

Keywords: *modern mechanisms of development of the transport industry, development of the regional economy, mechanisms of development of the economy of the region*

Постановка задачи. В современных условиях всё большее значение приобретает региональное развитие экономики, которое требует активного участия транспортной отрасли. При этом развитие транспортной отрасли должно соответствовать условиям сегментного формирования региональной экономики, учитывая потребности конкретных сегментов рынка и оптимизируя транспортные потоки в рамках региона.

Таким образом, проблема заключается в необходимости изучения современных механизмов развития транспортной отрасли, учитывающих особенности сегментного формирования региональной экономики, а также в совершенствовании и адаптации эффективных организационно-экономических механизмов для развития транспортной отрасли в Донецкой Народной Республике.

Актуальность. Изучение организационно-экономических механизмов развития транспортной отрасли в условиях сегментного формирования региональной экономики является актуальной темой исследования в современных реалиях, поскольку транспортная отрасль играет ключевую роль в экономическом развитии регионов. Сегментное формирование экономики региона, то есть разделение экономической деятельности на отдельные сегменты, также важно для эффективного использования ресурсов и повышения конкурентоспособности региона.

В условиях быстрого технологического развития и изменения потребительского поведения организационно-экономические механизмы развития транспортной отрасли в условиях сегментного формирования региональной экономики необходимо постоянно совершенствовать и адаптировать к изменяющимся условиям. Исследование данной темы позволит выявить современные тенденции и проблемы в развитии транспортной отрасли в сегментном формировании региональной экономики, а также определить наиболее эффективные организационно-экономические механизмы для достижения намеченных целей. Результаты исследования могут быть использованы для формирования региональной политики развития транспортной отрасли в условиях сегментного формирования экономики региона и повышения конкурентоспособности региона в целом.

Цель исследования – проведение анализа современных механизмов развития транспортной отрасли в условиях сегментного формирования региональной экономики с целью выявления оптимальных механизмов, способствующих повышению организационно-экономической эффективности развития секторов региона.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы разработки и адаптации инструментов формирования процессов управления в организациях сферы услуг, в частности транспортной отрасли, исследовал В.С. Козлов [1]. Непосредственно механизмы развития транспортной отрасли рассматривали такие учёные: С.М. Плешаков, Н.А. Дривольская, А.Е. Шляева [2], С.А. Маковецкий, А.С. Савостьянова [3], Ш.М. Тагиров [4] и др. Однако непосредственно тематика современных механизмов развития транспортной отрасли в региональной экономике рассмотрена ранее не была.

Изложение основного материала. В современных условиях одной из наиболее важных целей управления региональным развитием является повышение эффективности использования его потенциала и ресурсов. Одним из инструментов решения этой задачи является внедрение эффективного организационно-экономического механизма развития региона. Данный механизм представляет собой комплекс мер и инструментов, направленных на обеспечение экономического роста региона, его инновационное развитие, укрепление социальной сферы, а также на улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций в регион.

Организационно-экономический механизм развития региона включает в себя различные элементы, такие как стратегии и программы развития, инвестиционный климат, налоговое регулирование, государственно-частные партнёрства, содействие развитию малого и среднего бизнеса, развитие трудовых ресурсов и др.

Важным аспектом организационно-экономического механизма развития региона является его адаптивность к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. Это означает необходимость постоянного анализа и оценки текущего состояния региона, выявления проблем и установления приоритетов развития, а также быстрого реагирования на изменения в экономической и политической ситуации.

Конкретные организационно-экономические механизмы, используемые для развития региона, могут различаться в зависимости от его особенностей и потребностей. Одним из таких механизмов является создание специальных инвестиционных зон или территорий развития, которые обеспечивают налоговые льготы и иные преимущества для инвесторов. Другим механизмом выступает формирование кластеров и создание благоприятной инфраструктуры для развития определённых отраслей. Стоит также учитывать механизм развития региона – формирование эффективной системы управления, включающей в себя механизмы мониторинга и анализа экономических показателей, разработку стратегии и планирование, а также контроль выполнения задач и эффективности мероприятий.

В целом организационно-экономический механизм развития региона играет важную роль в обеспечении устойчивого развития региональной экономики и повышении качества жизни населения.

В контексте развития транспортной отрасли региона организационно-экономический механизм выступает системой взаимосвязанных мер и действий, направленных на повышение эффективности функционирования транспортной отрасли в регионе. Он включает в себя организационные, экономические и правовые инструменты, которые способствуют стимулированию развития транспортной отрасли, увеличению объёмов транспортных услуг, повышению качества и безопасности перевозок, а также улучшению инфраструктуры транспорта в регионе. Эти механизмы являются важной составляющей развития экономики региона в целом, так как развитие транспортной отрасли способствует совершенствованию логистики и повышению конкурентоспособности других отраслей, а также созданию новых рабочих мест и улучшению благосостояния населения.

Интеграция в сегментную структуру региональной экономики организационно-экономических механизмов может осуществляться различными способами, группирование которых приведено в табл. 1.

Таблица 1

**Способы реализации организационно-экономических механизмов
развития транспортной отрасли региона**

№ п/п	Организационно-экономический механизм	Способы реализации механизма
1	2	3
1	Государственное регулирование	Разработка законодательных и нормативных актов, определяющих порядок деятельности транспортных компаний, тарифную политику, технические стандарты, обеспечение безопасности движения транспорта, защиту прав пассажиров и грузовладельцев и др.
2	Инвестирование в развитие транспортной инфраструктуры	Привлечение инвестиций в транспортную отрасль путём создания условий для инвестирования, в том числе снижение налогового бремени на инвестиции, разработка инвестиционных программ и проектов
3	Создание специализированных транспортных кластеров	Объединение производителей, логистических компаний и операторов транспортных услуг на одной территории
4	Создание инфраструктуры для различных видов транспорта	Снижение транспортных затрат и увеличение объёмов перевозок

Продолжение табл. 1

1	2	3
5	Совершенствование системы управления и контроля над транспортными потоками	Повышение качества транспортных услуг и безопасности
6	Финансовое регулирование	Формирование бюджета на развитие транспортной инфраструктуры, установление тарифов на транспортные услуги, а также выделение субсидий и грантов
7	Развитие конкуренции на рынке	Повышение качества транспортных услуг, снижение стоимости транспортных услуг
8	Развитие научно-технического потенциала транспортной отрасли	Проведение научных исследований и разработок, внедрение новых технологий
9	Развитие человеческого потенциала транспортной отрасли	Обучение и повышение квалификации специалистов, улучшение условий труда, развитие социальных программ для работников
10	Развитие международного сотрудничества в области транспорта	Создание международных транспортных коридоров, участие в международных проектах по развитию транспортной инфраструктуры

Государственному регулированию следует уделить особое внимание, так как это важный инструмент формирования и регулирования экономических процессов в различных секторах экономики, в том числе и в транспортной отрасли. Государственное регулирование транспортной отрасли может включать в себя различные меры: финансовую поддержку, налоговые льготы, совершенствование законодательной и нормативной базы, контроль и мониторинг, развитие инфраструктуры и т. д. (рис. 1).

Рис. 1. Меры и действия государственной политики по реализации организационно-экономического механизма развития транспортной отрасли региона

Без эффективного государственного регулирования транспортная отрасль может столкнуться с рядом проблем, таких как недостаточное финансирование, неэффективное использование ресурсов, неравномерное развитие, низкая конкурентоспособность и т. д.

Инвестирование в развитие транспортной отрасли – следующий по значимости механизм, который способствует повышению качества транспортных услуг и обеспечивает их доступность для населения и бизнеса. Данный механизм реализуется за счёт как государственных, так и частных инвестиций, при помощи использования различных финансовых инструментов, например, лизинг или кредитование.

Транспортные кластеры способствуют снижению затрат на логистику и повышению эффективности работы транспортной отрасли посредством объединения заинтересованных сторон.

Эффективный во всём мире, но труднореализуемый в условиях Донецкой Народной Республики механизм развития транспортной отрасли заключается в создании инфраструктуры для различных видов транспорта, например, морских портов, аэропортов, железнодорожных станций и т. д.

Регулирование транспортных потоков достижимо при наличии соответствующего программного обеспечения, средств автоматизации, мониторинга и возможностей анализа данных. Это поможет координировать транспортные потоки в регионе. Заинтересованными сторонами данного механизма выступают как государство, так и частные инвесторы, которые стремятся получить максимальную прибыль от максимально загруженных потоков в целях привлечения бизнес-партнёров.

Финансовое регулирование позволяет создавать благоприятные условия для инвестирования в транспортную отрасль, увеличивает доступность и качество услуг, повышает конкурентоспособность региональной экономики в целом.

В качестве примеров финансового регулирования можно привести установление льготных налоговых ставок для компаний, занятых в производстве транспортного оборудования, или предоставление грантов для развития инфраструктуры транспортных магистралей.

Конкуренция как механизм развития транспортной отрасли может привести к повышению инновационной активности и развитию новых технологий, что, в свою очередь, может улучшить транспортную инфраструктуру и повысить уровень обслуживания населения.

Для стимулирования конкуренции на рынке транспортной отрасли используются различные инструменты: лицензирование, антимонопольное регулирование, установление нормативов и стандартов, а также проведение конкурсов на право выполнения определённых транспортных работ. Кроме того, государство может регулировать ценовую политику в отрасли и субсидировать транспортные компании, которые обеспечивают доступность и качество транспортных услуг в отдалённых и малонаселённых регионах. В целом, развитие конкуренции на рынке транспортной отрасли может привести к улучшению качества и доступности транспортных услуг, а также к повышению эффективности и инновационной активности компаний в отрасли.

Научно-технические достижения позволяют сокращать время и стоимость перевозок, повышать надёжность и безопасность транспортных средств, снижать вредное воздействие на окружающую среду, а также создавать новые виды транспорта. Развитие научно-технического потенциала транспортной отрасли может осуществляться путём финансирования научно-исследовательских работ и разработок, создания инновационных центров и технопарков, а также обучения кадров в транспортной отрасли и сфере транспортных технологий.

Создание современных транспортных инфраструктурных объектов, таких как мосты, тоннели, автомагистрали и др., способствует улучшению транспортной доступности. Например, в Российской Федерации уже реализована программа «Транспортная доступность», в рамках которой было запланировано строительство новых транспортных объектов и модернизация существующих. Наглядным примером такой программы является строительство нового Крымского моста, который связывает Крымский полуостров с материковой частью. Создание таких инфраструктурных

объектов стимулирует развитие транспортной отрасли в регионе и улучшает экономический потенциал региона в целом.

В компетенции данного механизма также создание специальных логистических центров, которые позволяют оптимизировать доставку товаров в город, снижают транспортные издержки и повышают эффективность использования транспорта. Такие центры могут включать в себя высокотехнологичные терминалы для грузовой автомобильной и железнодорожной транспортировки, а также склады и места для временного хранения товаров с быстрым отзывом на запросы пользователей системы.

Важной составляющей развития человеческого потенциала транспортной отрасли является обучение и подготовка кадров на всех уровнях. Обучение включает: специализированные образовательные программы, тренинги, семинары и другие формы повышения квалификации.

Создание благоприятных условий труда для работников транспортных компаний также является важным инструментом. За счёт этого улучшаются условия труда на производстве, создаются системы мотивации и стимулирования работников, включая различные поощрения и премии.

Развитие человеческого потенциала транспортной отрасли важно не только для повышения качества услуг, но и для обеспечения безопасности на дорогах и транспортных объектах. Квалифицированные и мотивированные работники способны обеспечить более эффективное управление транспортными системами и снизить риск возникновения аварий и происшествий.

Развитие международного сотрудничества в области транспорта осуществляется путём создания международных транспортных коридоров, обмена опытом и передачи технологий, участия в международных проектах и программах, а также развития международного регулирования и законодательства в транспортной сфере. Это, к сожалению, трудно реализуемо в свете последних политических событий, санкций в отношении Российской Федерации и географического положения Донецкой Народной Республики.

В случае Донецкой Народной Республики стоит отметить возможность создания частного организационно-экономического механизма – транспортных коридоров. Из-за того, что наш регион специализируется на угольной промышленности, создание транспортных коридоров для доставки сырья может стать одним из основных преимуществ развития региональной экономики. Это позволит снизить транспортные издержки, увеличить скорость доставки и обеспечить более эффективное использование производственных мощностей региона. Создание транспортных коридоров подразумевает соединение ключевых точек региона, в том числе терминалы, промышленные зоны и логистические центры. Для этого инженерами и проектировщиками разрабатываются планы строительства и развития транспортной инфраструктуры в этих направлениях.

Перечисленные организационно-экономические механизмы развития транспортной отрасли не встречаются в чистом виде, а часто комбинируются друг с другом. К примеру, на данный момент в Российской Федерации реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» [5], в котором до 2024 года предусмотрено реконструкция и строительство 1 754,8 км федеральных трасс. С одной стороны, это государственное регулирование, а с другой – для реализации проекта предусмотрены механизмы финансирования из федерального бюджета, бюджетов субъектов и частных инвестиций. Также в проекте применяется механизм государственно-частного партнёрства, который позволяет привлекать частный капитал для финансирования строительства и реконструкции дорог. В рамках этого механизма предусмотрена возможность создания совместных предприятий между государственными и частными компаниями, а также привлечения инвестиций через различные финансовые инструменты.

В проекте намечено применение механизма государственных заказов на дорожные работы. Этот механизм позволяет государству заключать контракты на строительство и реконструкцию дорог с частными компаниями на конкурсной основе. В результате такого подхода государство получает возможность выбирать наиболее эффективные и качественные решения на основе конкуренции.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. В результате анализа современных механизмов развития транспортной отрасли в условиях сегментного формирования региональной экономики были выявлены следующие организационно-экономические механизмы: создание транспортной инфраструктуры, развитие человеческого потенциала, международное сотрудничество, использование инновационных технологий, государственное регулирование и др. Для реализации этих механизмов в Российской Федерации используются различные инструменты, включая национальные проекты, государственные программы, федеральные законы и инвестиционные программы. Развитие транспортной отрасли является важным фактором развития региональной экономики, а внедрение этих механизмов будет содействовать устойчивому экономическому росту регионов.

В целом, развитие транспортной отрасли в условиях сегментного формирования региональной экономики требует комплексного подхода и использования разнообразных механизмов, с учётом специфики каждого региона. При этом важно уделять внимание совершенствованию технологической базы, обучению, повышению квалификации персонала и внедрению современных инновационных решений, чтобы обеспечить устойчивое развитие транспортной отрасли экономики Донецкой Народной Республики и страны. Дальнейшие исследования механизмов развития транспортной отрасли в условиях сегментного формирования региональной экономики могут быть направлены на усовершенствование существующих механизмов и создание новых. Здесь могут быть включены цифровые технологии для оптимизации логистики и повышения эффективности использования транспорта, улучшение качества транспортного обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры, а также совершенствование механизмов государственного регулирования и поддержки транспортной отрасли.

Список использованных источников

1. Козлов, В.С. Разработка новых и адаптация существующих инструментов по формированию процессов управления в организациях сферы услуг [Электронный ресурс] : монография / Козлов В.С. – Донецк : Донецкая академия управления и государственной службы, 2020. – 260 с.

2. Плешаков, С.М. Стандартизация как механизм устойчивого развития транспортной отрасли / С.М. Плешаков, Н.А. Дривольская, А.Е. Шляева // Финансовая экономика. – 2022. – № 12. – С. 135-137.

3. Маковецкий, С.А. Внедрение механизмов развития транспортной отрасли / С.А. Маковецкий, А.С. Савостьянова // Экономика и маркетинг в XXI веке : проблемы, опыт, перспективы : Сборник материалов XVII международной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию ДОННТУ, Донецк, 25-26 ноября 2021 года / Редколлегия: А.А. Кравченко [и др.]. – Донецк : Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 331-335.

4. Тагиров, Ш.М. Совершенствование механизма управления развитием дорожно-транспортного комплекса РД в условиях проектного финансирования / Ш.М. Тагиров // Перспективы транспортной отрасли в рамках реализации национальных проектов : сборник научных трудов 6-й Международной научно-практической конференции, Махачкала, 22-23 апреля 2020 года / ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

(МАДИ)», Махачкалинский филиал. – Махачкала : Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕФ», 2020. – С. 61-67.

5. Безопасные качественные дороги. Национальные проекты России [Электронный источник]. – Режим доступа : <https://bkdrf.ru/> (дата обращения 11.05.2023 г.)

УДК 005.95

DOI

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ**

ПРИХОДЧЕНКО Т.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье анализируется система управления кадрами в органах местного самоуправления; характеризуется институционально-организационный механизм реализации государственной кадровой политики на региональном и муниципальном уровнях; рассматриваются особенности кадровой политики Донецкого городского округа и даются рекомендации по повышению её эффективности.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, государственная кадровая политика, институционально-организационный механизм реализации, управление кадрами, кадровая служба, региональный уровень, муниципальное образование, город

**INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL MECHANISM
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE PERSONNEL POLICY
AT THE REGIONAL AND MUNICIPAL LEVELS**

PRIKHODCHENKO T.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and Public Administration
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article analyzes the personnel management system in local self-government bodies; characterizes the institutional and organizational mechanism for the implementation of state personnel policy at the regional and municipal levels; examines the features of the personnel policy of the Donetsk City District and provides recommendations for improving its effectiveness.

Keywords: local self-government bodies, state personnel policy, institutional and organizational mechanism of implementation, personnel management, personnel service, regional level, municipality, city